

The Factors Related to Beautification and joyfulness of university sport places on dormitory student's tendency toward physical activity

Chalak Majidi

(Ph.D Student, Kharazmi University)

Mohammad Kashef

(Associate Professor, Uremia University)

Behzad Ahadi

(Ph.D Student, Urmia University)

Golaleh Rasoolazar

(M.Sc, Urmia University)

Abstract

This paper aims to study factors related to beautification and joyfulness of university sport places on dorm students` tendency toward physical activity. The research method was descriptive correlation, conducted as fieldwork. The population was all public and rental dormitory male and female Urmia university students (5366). According to Morgan table, quota sample method, 361 cases were selected. To collect data, valid ($\alpha= 0.89$) and a reliable researcher-made questionnaire was used, including 38 closed questions in 5 options range. Data were analyzed by using exploratory factor analysis, Kolmogorov-Smirnov test, and Spearman correlation. Results showed 7 factors including solstice in the attitude of the authorities and proper use of facilities, joyful sports environment, using provocative advertising methods, turning to new sport facilities and activities, students participate in group activities, attracting students to sport environment and creating excitement and creativity in sports program as effective factors. According to results, it is suggested to create the sincere and joyful atmosphere based on collegians culture and also providing proper circumstance to more interaction among students through physical activity, which encourages them to participate in decisions making, responsibilities and equipment of sport places.

Keywords

Physical activity, beautification, joyfulness, sport places.

عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی

چالاک مجیدی*^۱، دکتر سید محمد کاشف^۲، بهزاد احدی^۳، گلاره رسول آذر^۴

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مرتبط با شاداب‌سازی و زیباسازی اماکن ورزشی بر گرایش دانشجویان خوابگاهی به فعالیت بدنی بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه‌های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه تشکیل می‌دادند (۵۳۶۶ نفر). نمونه آماری نیز با توجه به جدول مورگان و روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، ۳۶۱ نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه روا و پایایی (۰/۸۹) محقق ساخته شامل ۳۸ سؤال بسته پاسخ در طیف پنج‌گزینه‌ای استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش هفت عامل شامل تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات، شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی، استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده، روی آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید، شرکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های گروهی، جذب مشارکت دانشجویان در محیط‌های ورزشی و ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه‌های ورزشی را به عنوان عوامل مؤثر نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش ایجاد فضایی صمیمی و بانشاط و براساس فرهنگ دانشجویی و نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعامل هرچه بیشتر بین دانشجویان به وسیله فعالیت بدنی، تشویق آنان به شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت‌ها و تجهیز اماکن ورزشی، پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها:

فعالیت بدنی، زیباسازی، شاداب‌سازی، اماکن ورزشی

مقدمه:

افزایش پایبندی به ورزش راهکارهایی از قبیل جذاب و فرح‌بخش نمودن تمرینات، فراهم نمودن نشانه‌هایی (علائم، پوستر و کارت‌تون) برای تمرین ورزشی، ایجاد مکان راحتی برای تمرین، ارائه پاداش برای حضور، افزایش قدرت انتخاب فرد و یاری نمودن افراد در انتخاب هدفمند فعالیت بدنی پیشنهاد شده است (واعظ موسوی^۶، ۲۰۱۱).

در سال‌های اخیر، طرح‌های مدرن و تکنیک‌های دیجیتال که آگاهانه در معماری به کار گرفته می‌شوند، در عمل به تأثیرات مثبت جنبه‌های زیباشناختی معماری کمک کرده‌اند و شور و احساس دل‌انگیزی را به نمای ظاهری و فضاهای داخلی اماکن و فضاهای ورزشی داده‌اند. مکان‌های ورزشی باید بر حسب ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و فنی برنامه‌ریزی شوند. آنچه که در طراحی سایت‌ها و مکان‌های ورزشی حائز اهمیت بوده و در کنار استانداردهای فنی، می‌بایست از حیث زیباشناختی مدنظر باشند عبارت‌اند از: ۱- توجه به مفاهیم زیبایی‌شناسی ۲- استفاده از بافت در طراحی مناظر ۳- به کارگیری خلاقانه رنگ در طراحی و ۴- ایجاد تعادل در محوطه‌سازی و فضای سبز (کاشف^۷، ۲۰۱۲: ۱۲۹).

اما تنها وجود امکانات برای ورزش کردن کافی نیست. نیاز مبرم به خلق روش‌های طراحی نوین برای مؤثرتر و جذاب‌تر ساختن مراکز ورزشی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در طراحی اماکن ورزشی علاوه بر جنبه‌های فنی باید به جنبه‌های زیبایی‌شناختی نیز توجه نمود. منظور از زیبایی‌شناختی مدنظر قرار دادن زیبایی محیط اطراف اماکن ورزشی مثل چشم‌انداز باغ‌ها و گل‌ها، فضاهای داخلی پر نور و روشن که افراد را دعوت و جذب می‌کند تا لحظاتی را در آن بیاسایند و نیز استفاده از رنگ‌های محرک، افزودن فضاهای جانبی مثل سونا و سایر خدمات است (باومن^۸، ۲۰۰۴). در رتبه‌بندی استانداردهای مناسب‌سازی اماکن ورزشی در مورد معیارهای زیبایی‌شناختی بیش‌ترین اهمیت‌ها از دیدگاه مدیران شامل: استانداردهای هماهنگی

نشاط، تحرک، پویایی و شادابی از ویژگی‌های نسل جوان است و موافق طبع و مقتضیات فطری اوست. امروز تحقیقات مربوط به اعصاب و روان نشان داده است که یادگیری انسان و ساماندهی رفتار در گرو نشاط و شادابی و هیجانان مثبت اوست و خلاقیت، شکوفایی استعدادها در گرو نشاط و انبساط روحی انجام می‌شود، تحقیقات نشان داده است که مشارکت افرادی همچون دانشجویان در فعالیت‌های جسمانی و گروهی در خوابگاه‌ها، موجب تطابق آنان با ناسازگاری‌های محیطی می‌شود (حسن قلیپور و همکاران^۱، ۲۰۱۰). میزان ساعات زیادی از زندگی دانشجویان در دانشگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی و با اتلاف وقت صرف می‌شود که با توجه به مدیریت، طراحی، تنظیم و قرارگیری فضاهای ورزشی در فضای دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها می‌توان میل به حضور در این فضاها را در دانشجویان ایجاد کرد. برخی تحقیقات نشان می‌دهند دانشجویان به منظور حفظ سلامتی، تأثیرات مثبت روانی-اجتماعی، افزایش قدرت بدنی، لذت بردن و بودن در کنار دوستان و بهبود وضعیت فکری و ذهنی، کاهش، فشار روانی، سلامتی و تندرستی و تقویت فعالیت‌های درسی و آموزشی در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند (تندنویس^۲، ۱۹۹۱؛ زارعی^۳، ۲۰۰۱).

سید جعفری^۴ (۲۰۱۰) در تحقیق خود دریافت که اکثر دانشجویان با انگیزه کسب نشاط و احساس لذت در فعالیت‌های ورزشی مشارکت می‌کنند. روانشناسان ورزشی بر این عقیده‌اند که تنها یک عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، برای مثال در امر مشارکت ورزشی انگیزه‌های مختلف نظیر تعامل اجتماعی، لذت و نشاط، پیشگیری و درمان، کاهش فشارهای روانی، کنترل وزن، روابط شغلی و زندگی، سلامتی و آمادگی جسمانی و باعث گرایش به ورزش می‌شود (رمضانی خلیل آبادی^۵، ۱۹۹۴). به منظور

¹ Hasan Gholipour & et al

² Tondnevis

³ Zareie

⁴ Seyyed Jafari

⁵ Ramezani Khalil Ababdi

⁶ Vaez Mosavi

⁷ Kashef

⁸ Bauman

همکاران^۷ (۲۰۰۹)، گران و استیگسدوتر^۸ (۲۰۱۰) و کللند و همکاران (۲۰۱۰) به رابطه بین زیبایی شناختی محیطی و گرایش افراد به این مکان‌ها برای جذب به ورزش اشاره می‌نمایند. منظور آن‌ها از زیبایی شناختی محیطی به کار بردن فضاهای سبز و طبیعی، جذابیت مسیر و سرسبزی، چشم انداز و منظره جالب توجه است که تأثیر زیادی در گرایش افراد به فعالیت بدنی و ورزش در این مکان‌ها داشته است (رضوی و همکاران^۹، ۲۰۱۱).

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط محققان به منظور آگاهی از عوامل مؤثر در جلب و جذب افراد و مشتریان به اماکن ورزشی و به طور کلی ورزش و فعالیت بدنی، اهمیت به شاداب سازی و زیباسازی این اماکن اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی نیز قشر جوان و دانشجو نیز به دلیل زندگی‌های خوابگاهی که با کم تحرکی توأم است، علاقمند به فعالیت‌های ورزشی هستند و این علائق با توجه به خواسته‌های آن‌ها که همان جذابیت و شادابی محیط است می‌تواند دو چندان شود. لذا از دیدگاه محقق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به فعالیت بدنی و ورزش با تأکید بر زیباسازی و شاداب‌سازی اماکن ورزشی دانشگاهی به منظور کاهش کم تحرکی در آن‌ها ضروری می‌نماید.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه‌های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ تشکیل می‌دادند که بر اساس آمار اخذشده از معاونت دانشجویی و امور خوابگاه‌ها تعداد کل آن‌ها ۵۳۶۶ نفر بود. نمونه آماری نیز با توجه به جدول مورگان ۳۶۱ نفر در نظر گرفته شد. به منظور استفاده از نظرات همه دانشجویان در خوابگاه‌های مختلف بر اساس اهداف تحقیق، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. همچنین به منظور

محیط داخلی و بیرونی، استفاده از طراحی مسیرها و محیط‌های پیرامونی زیبا و نماکاری بودند. استفاده از رنگ‌آمیزی‌های زیبا، مجسمه و تابلوهای زیبا و جذاب در فضای داخلی و مسیرهای بیرونی نیز از دیگر عوامل مورد توجه بود که به نوبه خود می‌تواند در جذب افراد به حضور در فعالیت‌های پیگیری شده در این اماکن بسیار تأثیرگذار باشد. همچنین طراحی و ساخت فضاهای سبز و توجه به بعد مهم زیبایی شناختی و زیباسازی، پیش‌بینی احتیاجات و مناسب‌سازی برای افراد معلول و ناتوان نظیر مناسب‌سازی مسیرهای دسترسی و توجه به نصب سیستم‌های اطلاع‌رسانی و ساخت اماکن ورزشی در هم‌جواری و همسایگی مناسب با دیگر سازه‌ها و فضاهای شهری از دیگر اولویت‌های مورد نظر مدیران و سرپرستان اماکن بودند (جوادی پور و سهرابی^۱، ۲۰۱۳). نتایج پژوهش معماری، عبداللهی و اصغری^۲ (۲۰۱۳) نشان داد همبستگی معنی‌داری میان فاکتورهای دسترسی و طراحی و جذابیت با میزان رضایت مشتریان وجود دارد. وندل، درومرز، کرمرز و همکاران^۳ (۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل محیطی که موجب افزایش گرایش افراد به ورزش کردن در اماکن ورزشی شده است زیبایی شناختی بوده است. کللند، بال، هوم و همکاران^۴ (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که زیبایی شناختی و جذابیت محیط می‌تواند رفتار سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهد و بین گرایش افراد به فعالیت‌های ورزشی و متغیر محیطی مثل زیبایی شناختی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین در تحقیقات داخلی نیز توجه به تمامی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی نیز توسط تحقیق رضوی، حسینی و سلیمانی^۵ (۲۰۱۱) اثبات شده است. مک کارمک، وندل و همکاران (۲۰۰۷)، کللند، تمپریا و کرافورد^۶ (۲۰۰۸)، اینویی، موراس، شیمومیتسو و

¹ Javadipur & Sohrabi

² Memari, Abdollahi & Asghari

³ Wendel-Vos, Droomers, Kremers & et al

⁴ Cleland, Ball, Hume & et al

⁵ Razavi, Hoseini & Soleimani

⁶ Cleland, Timperio & Crawford

⁷ Inoue, Murase & Shimomitsu

⁸ Grahna & Stigsdotter

⁹ Razavi & et al

ورزشی دانشگاه را نداشته‌اند. همچنین بیش‌ترین حجم نمونه بین ۲۱ تا ۲۵ سال سن (۶۵/۵ درصد) و بیش‌ترین تعداد آن‌ها در مقطع تحصیلی کارشناسی (۷۷/۵ درصد) مشغول به تحصیل بوده‌اند.

جدول ۱. فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت، ورزشکار و کاربر اماکن ورزشی دانشگاه

کاربر اماکن ورزشی دانشگاه		ورزشکار		جنسیت		فراوانی
کاربر هستم	کاربر نیستم	هستم	نیستم	زن	مرد	
۲۲۷	۱۳۸	۲۶۳	۱۰۲	۱۸۷	۱۷۸	فراوانی
۶۲/۲	۳۷/۸	۷۲/۱	۲۷/۹	۵۱/۲	۴۸/۸	درصد فراوانی

جدول ۲. فراوانی پاسخ‌دهندگان بر اساس سن و مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی			سن			فراوانی
کارشناسی ارشد و بالاتر	کارشناسی	کارداز	۱۵ تا ۲۰ سال	۲۱ تا ۳۰ سال	۳۱ تا ۴۰ سال	
۷۸	۲۸۳	۴	۶۴	۲۳۹	۶۲	فراوانی
۲۱/۴	۷۷/۵	۱/۱	۱۷/۵	۶۵/۵	۱۷	درصد فراوانی

به منظور تعیین عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به ورزش با تأکید بر شاداب‌سازی اماکن ورزشی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. شاخص KMO، ۰/۹۰ و سطح معناداری آزمون بارتلت $\text{sig} = ۰/۰۰۱$ به دست آمده که نشان می‌دهد داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها و سؤالات تحقیق برای انجام تحلیل عاملی مناسب می‌باشند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی ۷ عامل را آشکار ساخت که بر اساس محتویات گویه‌ها نام‌گذاری شدند. هفت عامل یادشده در مجموع ۵۱ درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند (جدول ۳). همچنین وضعیت قرارگیری متغیرها در عوامل با فرض واقع شدن متغیرهای با بار عامل بزرگ‌تر از ۰/۴ بعد از چرخش عامل‌ها به روش واریماکس در جدول (۴) گزارش شده‌اند.

جلوگیری از کاهش نمونه‌ها ۳۷۰ پرسشنامه در بین دانشجویان پخش شد و در نهایت تعداد ۳۶۵ پرسشنامه جمع‌آوری شدند. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه پس از مطالعه و مصاحبه با اساتید تربیت بدنی، مربیان مجرب و دانشجویانی که در فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی شرکت می‌کردند، در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به ورزش با تأکید بر شاداب‌سازی اماکن ورزشی و با توجه به امکانات دانشگاه-ها، فضاهای ورزشی، نگرش‌های مسئولین و شیوه‌های تبلیغاتی برای جذب دانشجویان به سمت ورزش طراحی شد. این پرسشنامه مشتمل بر ۳۸ سؤال بسته پاسخ در طیف پنج گزینه‌ای بود. روایی محتوایی پرسشنامه نهایی توسط پنج نفر از اساتید و خبرگان حوزه تربیت بدنی تأیید شد. همچنین روایی سازه نیز با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون در مرحله اعتباریابی بر روی یک نمونه ۳۰ نفری از دانشجویان برابر با ۰/۸۸ محاسبه شد و پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۹ به دست آمد. در نهایت برای تعیین عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به ورزش با تأکید بر شاداب‌سازی اماکن ورزشی و روایی سازه از روش تحلیل عامل اکتشافی و برای سنجش ارتباط بین متغیرها بعد از آزمون همبستگی استفاده شد.

یافته‌های پژوهش

همان‌طور که در قسمت روش‌شناسی توضیح داده شد پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه‌های دولتی و استیجاری دانشگاه ارومیه می‌باشند که اطلاعات جمعیت‌شناختی آن‌ها در جدول (۱) و (۲) گزارش شده است. همان‌طور که مشخص است تعداد پاسخ‌دهندگان دختر و پسر تقریباً با هم برابرند. ۷۲ درصد از آن‌ها ورزشکار^۱ نبودند و ۶۲ درصد نیز کاربری دائم^۲ از اماکن

^۱ دانشجویانی که حداقل سه جلسه در هفته به فعالیت بدنی سازمان یافته می‌پردازند.

^۲ دانشجویانی که حداقل سه جلسه در هفته از اماکن ورزشی دانشگاه به منظور فعالیت بدنی استفاده می‌کنند.

جدول ۳. عوامل استخراج شده از داده‌ها همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی

ردیف	عامل‌ها	مقدار ویژه	درصد واریانس مقدار ویژه	فراوانی تجمعی درصد واریانس
۱	تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات	۳/۹۸۷	۱۰/۴۹۲	۱۰/۴۹۲
۲	شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی	۲/۸۹	۷/۶۰۴	۱۸/۰۹۶
۳	استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده	۲/۸۵۸	۷/۵۲۲	۲۵/۶۱۸
۴	روی آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید	۲/۷۱۹	۷/۱۵۴	۳۲/۷۷۲
۵	شرکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های گروهی	۲/۵۴۲	۶/۶۹۱	۳۹/۴۶۳
۶	جذب مشارکت دانشجویان در محیط‌های ورزشی	۲/۴۰۱	۶/۳۱۹	۴۵/۷۸۱
۷	ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه‌های ورزشی	۱/۹۲۸	۵/۰۷۳	۵۰/۸۵۴

جدول ۴. متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان ضرایب از ماتریس دوران یافته

عامل	متغیرها	میانگین	انحراف استاندارد	میزان ضرایب
تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات	۱- آشنایی و آگاهی مسئولین دانشگاه با نقش و اثر ورزش با شادابی و نشاط افراد	۴/۳۴	۰/۷۵	۰/۶۵
	۲- استقرار نظام مهندسی ارزش (برنامه‌ریزی منظم و منسجم) در استفاده از امکانات محیط‌های ورزشی	۴/۱	۰/۸۱	۰/۵۸
	۳- هدایت و کنترل صحیح برنامه‌ها جهت شاداب سازی و ایجاد نشاط در محیط‌های ورزشی	۴/۲۱	۰/۸۱	۰/۵۷
	۴- به‌کارگیری مفید و کارآمد از منابع مادی و انسانی در سازماندهی منظم محیط‌های ورزشی	۴/۱۸	۰/۸۱	۰/۵۷
	۵- دعوت از صاحب نظران برای سخنرانی در ارتباط با نقش ورزش در شادابی	۳/۹۲	۰/۹۷	۰/۵۵
	۶- برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع شاداب سازی محیط‌های ورزشی دانشگاه‌ها، به ویژه دست‌اندرکاران ورزشی دانشگاه‌ها	۴/۰۷	۰/۸۸	۰/۵۵
	۷- استفاده کامل از همه تجهیزات و امکانات برای زیباسازی شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی	۴/۴۳	۰/۷۱	۰/۵۲
	۸- داشتن طرح و برنامه متنوع و پویا برای جلسات فعالیت‌های بدنی	۴/۱۲	۰/۸۳	۰/۴۶
	۹- تلاش خود مسئولین برای حضور در محیط‌های ورزشی	۳/۹۷	۰/۸۸	۰/۴۳
شاداب سازی محیط‌های ورزشی	۱- توجه به پوشش ظاهری دانشجویان، استفاده از لباس‌های ورزشی خوش رنگ	۳/۹۸	۳/۹	۰/۷۱
	۲- پوشش ظاهری مربیان با رعایت موازین فرهنگی	۱/۰۳	۱/۰۱	۰/۶۸
	۳- استفاده از آهنگ‌های ملایم و نشاط‌بخش در محیط‌های ورزشی	۴/۳۴	۰/۸۹	۰/۵۵
	۴- تلفیق هنر و ورزش (نقاشی و کاریکاتورهای ورزشی در محیط‌های ورزشی)	۳/۷۳	۰/۹۹	۰/۴۶
	۵- نظافت و بهداشت محیط‌های ورزشی (دوش‌ها، سرویس‌های بهداشتی و ...)	۴/۴۴	۰/۷۴	۰/۴۵
استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده	۶- تأکید به مربیان برای برخورد شایسته و دل‌چسب با دانشجویان	۴/۴۷	۰/۷۶	۰/۴۲
	۱- شعرنویسی با جملات مناسب جهت ایجاد انگیزه	۳/۵۲	۱/۰۱	۰/۷
	۲- طراحی سایت‌های تبلیغاتی ورزشی برای گرایش بیشتر به ورزش	۳/۸	۰/۹	۰/۶۸
	۳- تبلیغات بیشتر روابط عمومی ادارات تربیت بدنی در دانشگاه‌ها، در خصوص آثار جسمانی و روانی ورزش	۳/۹۵	۰/۸۵	۰/۶۲
روی آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید	۴- راه‌اندازی و فعال‌سازی انجمن‌های ورزشی	۳/۹۸	۰/۹۱	۰/۵۴
	۱- داشتن افتتاحیه و اختتامیه‌های جذاب در رویدادهای ورزشی	۴/۰۹	۰/۹۶	۰/۶۵
	۲- فضا سازی و زیباسازی اماکن ورزشی (رنگ‌آمیزی، کف پوش، استفاده از گل و گیاه و...)	۴/۳۲	۰/۸۲	۰/۶۴
	۳- برگزاری مسابقات در قالب جشنواره‌های ورزشی درون دانشگاهی	۴/۲۶	۰/۸۲	۰/۶۳
۴- استفاده از وسایل ورزشی مناسب و پیشرفته	۴/۵۲	۰/۷۶	۰/۵۱	

۰/۴۴	۰/۷۸	۴/۵	۵- توسعه ورزش‌های آبی و نوین در دانشگاه	
۰/۷۳	۰/۸۹	۴/۲۷	۱- برگزاری گل‌گشت‌ها و کوه روی‌های روزانه	شـرکت دادن
۰/۶۶	۰/۸۱	۴/۳	۲- برگزاری ورزش‌های همگانی در بین دانشجویان	دانشـجویان در
۰/۴۹	۰/۷۹	۴/۴۴	۳- برگزاری کمپینگ و زندگی اردویی	فعالیت‌های گروهی
۰/۴۴	۰/۷۷	۴/۳۷	۴- استفاده از محیط‌های طبیعی موجود در شهر (مانند کوه روی)	
۰/۴۱	۰/۶۶	۴/۶	۵- پیش‌بینی فضاهای ورزشی مناسب و زیبا در جوار خوابگاه‌ها	
۰/۶۶	۰/۹	۴/۲۸	۱- انتخاب نفرات برتر مسابقات درون دانشگاهی برای سازماندهی تیم‌های دانشگاهی جهت شرکت در المپیادهای دانشجویی	جذب مشارکت دانشـجویان در
۰/۵۵	۰/۹	۴/۰۱	۲- مسئولیت دادن به دانشجویان در امر برنامه‌ریزی و اجرا	محیط‌های ورزشی
۰/۵۲	۰/۸۹	۳/۸۷	۳- استفاده از نیروهای داوطلب در برگزاری رویدادها	
۰/۴۸	۰/۸	۴/۴۲	۴- اهداء جوایز و یادبودها به دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات	
۰/۴۸	۰/۹۶	۳/۸۷	۵- توجه به تفاوت‌های فردی در محیط‌های ورزشی	
۰/۶۶	۰/۹	۴/۰۵	۱- استفاده از ابتکارات و خلاقیت خود دانشجویان	ایجاد خلاقیت و
۰/۶۵	۰/۹۷	۳/۸۹	۲- بهره‌گیری از بازی‌های بومی و محلی و هدایت آن‌ها به سوی شادابی	هیچـان در
۰/۴۱	۰/۸۱	۴/۳۹	۳- توسعه ورزش‌های مهیج و شاداب (مانند ایروبیک، اسکیت و ...)	برنامه‌های ورزشی
۰/۴	۰/۹۶	۴/۰۶	۴- نظرسنجی از علایق ورزشی دانشجویان در جذب آن‌ها نسبت به ورزش	

برنامه‌های ورزشی ۰/۵۶ محاسبه شد. همچنین با استفاده از آزمون اسپیرمن، به دلیل عدم نرمال بودن داده‌ها، همبستگی بین عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به ورزش با تأکید بر شاداب‌سازی اماکن ورزشی با مؤلفه‌های به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی داده‌ها به شرح جدول ۵ به دست آمد که تمامی عوامل هفتگانه دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری می‌باشند ($p < 0/01$).

همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی عامل‌های به دست آمده از پرسشنامه در مؤلفه‌های تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات ۰/۸، شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی ۰/۷۶، استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده ۰/۷۴، روی‌آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید ۰/۷۴، شرکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های گروهی ۰/۷۲، جذب مشارکت دانشجویان در محیط‌های ورزشی ۰/۷۲ و ایجاد خلاقیت و هیجان در

جدول ۵. همبستگی بین عوامل هفتگانه

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
							۱	تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات
						۱	۰/۴۱	شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی
					۱	۰/۴۵	۰/۴۹	استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده
				۱	۰/۳۵	۰/۴	۰/۴۲	روی‌آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید
			۱	۰/۴۱	۰/۳۴	۰/۵۱	۰/۳۶	شرکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های گروهی
		۱	۰/۴۲	۰/۴۴	۰/۴۹	۰/۵	۰/۴۹	جذب مشارکت دانشجویان در محیط‌های ورزشی
	۱	۰/۵۳	۰/۴۳	۰/۴۱	۰/۳۴	۰/۴۵	۰/۴۵	ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه‌های ورزشی
۱	۰/۶۹	۰/۷۶	۰/۶۵	۰/۶۵	۰/۶۸	۰/۷۴	۰/۷۴	نگرش کلی

بحث و نتیجه‌گیری:

اماکن ورزشی باید از رنگ‌های زیبا و آرامش‌بخش استفاده نمود تا موجب جذب بیشتر افراد گردید. تکنولوژی سبک زندگی انسان امروز باعث آفرینش خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیاری شده است که می‌توان به گونه‌ای علمی برای زیباسازی و شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی در مواردی از قبیل نحوه استقرار ساختمان، چیدمان فضایی مبلمان و تجهیزات، انتخاب رنگ‌ها و نورپردازی، استفاده از فاکتورهای فرهنگی جذاب و... استفاده نمود. ابعاد و اندازه‌ها در بسیاری از ورزش‌ها مشمول قوانین می‌باشند اما در شرایط ظاهری و رنگ‌آمیزی تجهیزات می‌توان با در نظر گرفتن قوانین و محدودیت‌ها با خلاقیت و توجه به شرایط جلوه‌های بصری مناسبی برای جذب افراد به استفاده از آن‌ها را فراهم کرد. این عامل نیز با نتایج تحقیقات مختلف همچون باومن (۲۰۰۴)، مک کارمک و همکاران (۲۰۰۴)، وندل و همکاران (۲۰۰۷)، کلنلد و همکاران (۲۰۱۰)، قاسمیان، غفاری، بذرافکن و همکاران (۲۰۱۱)^۹، رضوی و همکاران (۲۰۱۱)، جوادی پور و سهرابی (۲۰۱۳)، معماری و همکاران (۲۰۱۳) و عامری و همکاران (۲۰۱۳) که محیط‌های شاداب و با نشاط را عامل مهمی در گرایش به محیط‌های ورزشی معرفی کردند همخوانی دارد. عامل سوم استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده است. به منظور افزایش گرایش به فعالیت‌های ورزشی استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی برانگیزاننده همچون استفاده از پوسترها و پلاکاردها و شعارنویسی در داخل و بیرون سالن‌ها بسیار مؤثر است. پیت، تریلک، باین و همکاران (۲۰۱۱)^{۱۰} نیز تأثیر عامل رسانه و تبلیغات را بر افزایش فعالیت بدنی در کودکان و بزرگسالان را مؤثر دانسته و نیاز به مطالعات بیشتر را مورد تأکید قرار دادند. عامل چهارم به دست آمده در این پژوهش روی آوری به فعالیت‌ها و امکانات ورزشی جدید بود که شامل مواردی چون مراسم جذاب در رویدادهای ورزشی، فضاسازی و زیباسازی اماکن، برگزاری جشنواره‌های درون

با توجه به یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، عامل اول تحول در نگرش مسئولین و استفاده صحیح از امکانات بود. مسئولین باید در نظر داشته باشند در جهت ارتقای برنامه‌های حوزه ورزش دانشگاهی تلاش خود را ساماندهی نمایند چرا که دانشجویان افرادی هستند که در آینده مسئولیت‌های مهم را به عهده خواهند گرفت و این امر بدیهی است که سازندگی آینده کشور به دست جوانان شاداب با نشاط؛ بالندگی بیشتری خواهد داشت (امیرتاش^۱، ۲۰۰۱). این عامل با نتایج قدرت نما، حیدری نژاد، داوودی و همکاران (۲۰۱۱)^۲، حیدری نژاد و لسانی جویباری^۳ (۲۰۰۹) و جعفری، سیادت و بهادران^۴ (۲۰۰۸) که توسعه کیفیت در ارائه امکانات و خدمات، تقویت فوق برنامه‌های ورزشی به ویژه در سطح خوابگاه‌ها، نیازسنجی از دانشجویان توسط مسئولین در جهت جذب دانشجویان به محیط‌های ورزشی و سبک مدیریت مشارکتی در شادابی اماکن ورزشی را پیشنهاد دادند همخوانی دارد. استفاده صحیح از امکانات مستلزم شرایط خاصی همچون در دسترس و نزدیک بودن به محل خوابگاه‌ها (واعظ موسوی^۵، ۲۰۱۱؛ معماری^۶ و همکاران، ۲۰۱۳) و راحتی در استفاده و رفت و آمد (مک کارمک^۷ و همکاران، ۲۰۰۴) است که با نتایج این تحقیقات نیز همخوان است.

شاداب‌سازی محیط‌های ورزشی عامل دوم می‌باشد. محیط شاداب و جذاب از نکات بسیار مهم جهت جذب افراد به حضور در محیط ورزشی است همچنان که شفیع^۸ (۲۰۰۹) اشاره می‌کند که رنگ به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد زیبایی شناختی است که می‌تواند موجب جذب افراد به یک مکان و حضور و مشارکت فعال آنان باشد. در طراحی

¹ Amirtash

² Ghodrathnama, Heidari Nezhad, Davoodi & et al

³ Heidari Nezhad & Lesani Joibari

⁴ Jafari, Siadat & Bahadoran

⁵ Vaez Mosavi

⁶ Memari

⁷ McCormack

⁸ Shafiee

⁹ Ghasemian, Gafoori, Bazrafkan & et al

¹⁰ Pate, Trilk, Byun & et al

دانشجویان در محیط‌های ورزشی تأکید داشته است. آخرین عامل به دست آمده ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه‌های ورزشی بود. میل به سازندگی و بهبود، انرژی بالا و خلاقیت دانشجویان مؤلفه‌هایی است که می‌تواند با ایجاد نوآوری هماهنگ و در فراهم نمودن محیط مناسب ورزشی به مسئولین کمک نماید. گریگال^۸ (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که برای ایجاد محیطی راحت و لذت بخش برای فعالیت بدنی بایستی از روش‌هایی خلاق و انگیزاننده استفاده شود. همچنین نتایج مطالعه ارزیابی ملی نشان داد ترکیب برنامه‌های ورزشی خلاقانه و آموزش خدمت محور، افزایش قابل توجه در سطح فعالیت بدنی، اعتماد به نفس و لذت از یادگیری را به دنبال خواهد داشت (مادسن، تامپسون، ولاسیک و همکاران^۹، ۲۰۰۹). نتایج تحقیقات عطارزاده حسینی و سهرابی^{۱۰} (۲۰۰۷)، سیدجعفری (۲۰۱۰)، مظفری، کلاته، شجاع و همکاران^{۱۱} (۲۰۱۰) و کاماردین و فازی^{۱۲} (۲۰۰۷) هدف دانشجویان را از شرکت در برنامه‌های ورزشی، کسب نشاط و لذت بیان کرد که می‌توان با ایجاد خلاقیت و هیجان در برنامه‌های ورزشی دانشگاهی، این خواسته را برآورد و جهت شرکت مستمر آن‌ها در برنامه‌های ورزشی برنامه‌ریزی کرد.

در کل یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده وجود چندین عامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به فعالیت بدنی و ورزش را آشکار می‌سازد. از این جهت با توجه اهمیت سلامت و نشاط دانشجویان به عنوان افرادی که آینده کشور را دست خواهند داشت، مسئولین می‌توانند با عوامل به دست آمده در این تحقیق و توجه به مطالعات گسترده انجام شده در حوزه ورزش دانشگاهی در جهت جذب دانشجویان به ورزش و فعالیت‌های حرکتی تلاش خود را انجام داده و نقش خود را در ایجاد جامعه‌ای پویا، با نشاط و سلامت ایفا کنند. ایجاد فضایی صمیمی و با نشاط و براساس فرهنگ دانشجویی و نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعامل هرچه بیشتر بین

دانشگاهی، استفاده از وسایل مناسب و پیشرفته، توسعه ورزش‌های نوین در دانشگاه است. در دنیای امروز فناوری به طور فزاینده‌ای ارتباطات جمعی را بهبود و تسریع بخشیده و باعث ایجاد ورزش‌های بیشتری شده است (مجیدی^۱ و همکاران، ۲۰۱۳)، با توجه به اینکه بسیاری از این ورزش‌ها آسان، جذاب و کم هزینه می‌باشند توسعه این حیطه می‌تواند گزینه مناسبی برای جذب افراد به فعالیت حرکتی باشد. همچنین نتایج به دست آمده با تحقیقات حسنفلی‌پور و همکاران^۲ (۲۰۱۱)، گودرزی و رضانی^۳ (۲۰۱۱) و دوراندیش، الهی و پورسلطانی^۴ (۲۰۱۲) همخوانی دارد. نتایج تحقیقات نشان داده است که وجود کیفیت در ارائه خدمات ورزشی به منظور گرایش دانشجویان به برنامه‌های ورزشی، تأییدکننده لزوم استفاده از امکانات جدید و باکیفیت در دانشگاه‌ها است (رمضانیان^۵ و همکاران، ۲۰۱۳). عامل بعدی شرکت دادن دانشجویان در فعالیت‌های گروهی بود. مسئولین بایستی به نقش مهم ورزش در بسترسازی سلامت جامعه آگاه بوده و با فراهم کردن موقعیت مشارکت برای دانشجویان در راستای رسیدن به این هدف عمومی اقدام کنند. این عامل نیز در تحقیقات حیدری نژاد و لسانی جویباری (۲۰۰۹)، حسینی، حمیدی و تجاری^۶ (۲۰۱۳) و قدرت نما و همکاران (۲۰۱۱) نشان داده شده است. جذب مشارکت دانشجویان در محیط‌های ورزشی به عنوان عامل ششم مشخص شد. هادوی، ساعتچیان، کلانی و همکاران^۷ (۲۰۱۲) پیشنهاد کردند با شناسایی و فراهم کردن محیط مناسب و توجه به مسائلی چون نگرش‌ها و باورها، دیدگاه‌های سبک زندگی و زمینه‌های جمعیت شناختی - اجتماعی افراد می‌توان بر میزان مشارکت افراد تأثیرات مثبتی اعمال نمود. نتایج تحقیقات جعفری و همکاران (۲۰۰۸) و حسینی و همکاران (۲۰۱۳) نیز بر جذب مشارکت

¹ Majidi

² Hasan Gholipour, Estiri, Yazdani & et al

³ Goodarzi & Ramezani

⁴ Doorandish, Elahi & Poorsoltani

⁵ Ramezani

⁶ Hoseini, Hamidi & Tojjari

⁷ Hadavi, Saatchian, Kalani & et al

⁸ Grigal

⁹ Madsen, Thompson, Wlasiuk & et al

¹⁰ Attarzade Hoseini & Sohrabi

¹¹ Mozafari, Kalate, Shajie & et al

¹² Kamarudin & Fauzee

شخصیتی‌شان گام بردارند. در پایان با توجه به محدود بودن این تحقیق به یک دانشگاه پیشنهاد می‌شود مسئولین در سطوح کلان جامعه دانشگاهی اقدام به مطالعات گسترده‌تری نمایند.

دانشجویان، تشویق آنان به شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت‌ها و تجهیز اماکن ورزشی، اهمیت بسیار زیادی دارد. مدیران دانشگاهی وظیفه دارند فضایی فراهم کنند که در آن دانشجویان ضمن انجام فعالیت بدنی و کمک به سلامتی و شادابی جسمانی و روانی، بتوانند خلاقیت‌های خود را هر چه بیشتر بروز داده و در راه تکامل اجتماعی و

منابع

- امیر تاش، علی محمد (۱۳۸۰)، توصیف و ارزشیابی پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور، طرح تحقیقاتی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- تندنویس، فریدون (۱۳۷۸)، جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور، نشریه حرکت، سال اول، شماره ۲، صص ۹۳-۱۱۱.
- جعفری، سیدابراهیم؛ سیادت، سیدعلی و بهادران، نرگس (۱۳۸۷)، بررسی عوامل مؤثر در شاداب‌سازی مدارس، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره ۴، شماره ۱ و ۲، ۳۱-۲۴.
- جوادی پور، محمد و سهرابی، پوریا (۱۳۹۲)، رتبه بندی استانداردهای مناسب‌سازی اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری (CSM) برای ارائه راه کار، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ۱۹، مهر و آبان ۱۳۹۲، صص: ۱۲۹-۱۵۰.
- حسنقلی پور، طهمورث؛ استیری، مهرداد؛ یزدانی، حمیدرضا و حسینی، فرشید (۱۳۸۸)، بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویداد های ورزشی، مدیریت ورزشی، زمستان، شماره ۳، صص ۹۷-۱۱۷.
- حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد و تجاری، فرشاد (۱۳۹۰)، تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران.
- حیدری نژاد، صدیقه و لسانی جویباری، فرزانه (۱۳۸۸)، بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعالیت های فوق برنامه ورزشی، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال پنجم، شماره نهم، ۱۴-۱.
- دوراندیش، عبدالمجید؛ الهی، علیرضا و پورسلطانی زرنندی، حسین (۱۳۹۱)، پیش بینی تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از طریق مولفه‌های رضایت مندی، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره ۱، ۹۷-۸۷.
- رضوی، سید محمد حسین؛ حسینی، سید عماد و سلیمانی، معصومه (۱۳۹۰)، بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی، پژوهش نامه مدیریت و رفتار حرکتی، سال هشتم، شماره ۱۶، صص ۱۵-۳۴.
- رمضانیان، محمدرحیم؛ فرجی، رسول؛ خوشنویس، فرهاد و دانش ثانی، کاظم (۱۳۹۲)، بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه ها مبتنی بر مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه گیلان)، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره ۲، ۸۳-۶۵.
- رضانی خلیل آبادی، غلامرضا (۱۳۷۳)، بررسی انگیزه‌های افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- زارعی، علی (۱۳۸۰)، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی و مقایسه آن با سایر دانشگاه‌ها. پایان‌نامه دوره دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- سید عامری، میر حسن؛ بهرامی، سوران و صیادی، محمد امین (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره ۱، شماره ۳، صفحه ۱۱-۱۸.
- سید جعفری، میر کمال (۱۳۸۹)، بررسی و اولویت‌بندی فعالیت‌های فراغتی دانشجویان دختر و پسر آموزشکده‌های فنی ارومیه با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران واحد مرکزی.
- شفیعی، ل (۱۳۸۸)، استفاده از رنگ در مناطق شهری، پروژه پایانی دوره کارشناسی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران.
- عطارزاده حسینی، سید رضا؛ مهدی سهرابی، ۱۳۸۶، توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره ۱ (پیاپی ۳۷)، زمستان.
- قاسمیان، فرحناز؛ غفوری، فرزاد؛ بذرافکن، کاوه و قاسمیان، محمدهادی (۱۳۹۰)، رابطه عناصر معماری فضای ورزشی مدارس بر تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی، همایش ملی سازه، راه و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
- قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ داودی، ایران و امرایی، مریم (۱۳۹۰)، رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

- ایران، تهران.
- کاشف، سید محمد (۱۳۹۱)، مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی، جلد دوم. ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه، چاپ اول.
 - گودرزی، محمود و رضانی، نسرین (۱۳۸۹)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی خصوصی بانوان، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره ۴، ۶۰-۵۳.
 - مجیدی، چالاک، ۱۳۹۲، بررسی موانع و راهکارهای توسعه ورزش‌های ماجراجویانه در سنندج با استفاده از تحلیل SWOT، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه.
 - مظفری، امیر احمد؛ کلاته آهنی، کامیار؛ شجیع، امیررضا و هادوی، فریده (۱۳۸۹)، توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره ۱، (پیاپی ۴۹) بهار، صص ۶۹-۸۱.
 - معماری، ژاله؛ عبداللهی، مریم و اصغری، محمد (۱۳۹۲)، تعیین و مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده رضایت‌مندی مشتریان در مجموعه‌های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۹۲، صص: ۱۱۷-۱۳۰.
 - واعظ موسوی، سید محمد کاظم (۱۳۹۰)، روانشناسی ورزشی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). چاپ سوم، ۱۰۰-۱۲۰.
 - هادوی، فریده؛ ساعت چیان، وحید؛ کلاتی، امین؛ رسولی، مهدی و اسمعیلی، محسن (۱۳۹۱)، اولویت بندی انگیزه‌های دانشجویان در مشارکت به ورزش‌های تفریحی دانشگاهی، اولین همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدار.
 - Bauman, A. E. (2004). Updating the Evidence That Physical Activity is good for Health: an Epidemiological Review 2000-2003. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 7(1), 6-19.
 - Cleland, V. J., & Timperio, A., & Crawford, D. (2008). Are Perceptions of the Physical and Social Environment Associated with Mothers' Walking for Leisure and for Transport? A Longitudinal Study. *Journal of Preventive Medicine*, 47(2), 188- 193.
 - Cleland, V., & Ball, K., & Hume, C., & Timperio, A., & Abby, C., & King, A. C., & Crawford, D. (2010). Individual, Social and Environmental Correlates of Physical Activity among Women Living in Socioeconomically Disadvantaged Neighborhoods, *Journal of social science & medicine*, 70(12), 2011-2018.
 - Grhan, P., & Stigsdotter, U. (2010). The Relationship between Perceived Sensory Dimensions of Urban Green Space and Stress Restoration. *Journal of Landscape and Urban Planning*, 94, 264- 275.
 - Grigal, F. D. (2007). Relationships between Student's Attitudes toward Physical Fitness Testing and Their Fitness Levels, Master thesis, Kean University Union. From: <http://search.proquest.com/docview/304705114>.
 - Inoue, S., & Murase, N., & Shimomitsu, T., & Ohya, Y., & Odagiri, Y., & Takamiya, T., & Ishii, K., & Katsumura, T., & Sallis, J. F. (2009). Association of Physical Activity and Neighborhood Environment among Japanese Adults. *Journal of Preventive Medicine*, 48(4), 321-325.
 - Kamarudin, K., & M.S. Fauzee (2007), Attitudes toward Physical Activities among College Students, *Pakistan Journal of Psychological Research*, 22(1), 43-54.
 - Madsen, K., Thompson, H., Wlasiuk, L., Queliza, E., Schmidt, C., & Newman, T. (2009), After-school program to reduce obesity in minority children: A pilot Study. *Journal of Child Health Care*, 13, 333; America SCORES Works. (n.d.). Retrieved from: <http://www.americascors.org/#/national/program/184>.
 - McCormack, G., Giles-Corti, B., Lange, A., Smith, T., Martin, K., & Pikora, T.J. (2004), An update of recent evidence of the relationship between objective and self-report measures of the physical environment and physical activity behaviors, *Journal of Science and Medicine in Sport*, Volume 7, Issue 1, pp 81-92.
 - Pate, R. R., & Trilk, J. L., & Byun, W., & Wang, J. (2011). Policies to Increase Physical Activity in Children and Youth. *Journal of Exercise Science & Fitness*, 9(1), 1-14.
 - Wendel-Vos, W., Droomers, M., Kremers, S., Brug J., & van Lenthe F. (2007), Potential environmental determinants of physical activity in adults: a systematic review, *Journal of obesity reviews*, 8, pp 425-440.

The Factors Related to Beautification and joyfulness of university sport places on dormitory student's tendency toward physical activity

Ch. Majidi ^{*1}, S.M. Kashef ², B. Ahadi³, G. Rasoolazar⁴

(Received: 09 May 2014 Accepted: 31 January 2015)

Abstract

This paper aims to study factors related to beautification and joyfulness of university sport places on dorm students tendency toward physical activity. Research method was descriptive correlation, conducted as a fieldwork. Population was all public and rental dormitory male and female Urmia university students (5366). According to Morgan table, quota sample method, 361 cases were selected. To collect data, valid ($\alpha= 0.89$) and reliable researcher-made questionnaire was used, including 38 closed questions in 5 options range. Data was analyzed by using exploratory factor analysis, Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation. Results showed 7 factors including solstice in the attitude of the authorities and proper use of facilities, joyful sports environment, using provocative advertising methods, turning to new sport facilities and activities, students participation in group activities, attracting students to sport environment and creating excitement and creativity in sports program as effective factors. According to results, it is suggested to create sincere and joyful atmosphere based on collegians culture and also providing proper circumstance to more interaction among students through physical activity, wich encourage them to participate in decisions making, responsibilities and equiptment of sport places.

Keywords

Physical activity, beautification, joyfulness, sport places.

-
1. Ph.D Student of Sport Management, Kharazmi University, (Corresponding Author)
 2. Associate Professor in Sport Management, Uremia University
 3. Ph.D Student of Sport Management, Urmia University
 4. M.Sc. in Sport Management, Urmia University

Email: chalakm@ymail.com